

універсальних стандартів та впровадженні інноваційних/інформаційних технологій для автоматизації процесів управління науковими даними, які сконцентровано у цифрових дослідницьких колекціях.

Література:

1. Rostoka M., Cherevychnyi G., Kuzmenko O. E-Portfolio as a Component of the Information and Analytical System of Scientific Staff Training. *Lecture Notes in Networks and Systems*. 2023. Vol. 634. DOI : https://doi.org/10.1007/978-3-031-26190-9_55 (<https://lib.iitta.gov.ua/734822/>). In: Scopus (in English).

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ З ПІДТРИМАННЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ДОШКІЛЬНИКІВ

Карина ТОВКАЙЛО

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету дошкільної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, м. Харків

В умовах війни загострюється проблема підтримання психологічного здоров'я дітей, особливо дошкільного віку, що є найбільш уразливою категорією, бо вони ще не мають сформованих механізмів реагування на стресові ситуації.

Проблема психологічного здоров'я дітей дошкільного віку стала предметом вивчення Л. Клеваки, Н. Ковалевської, А. Пасічник, А. Пасічніченко, О. Пуйо, А. Теплюк, Н. Трофаїли, А. Філімончук, Н. Фроленкової та інших. У дослідженні А. Пасічніченко, Н. Ковалевської зазначено, що «психологічно здорова дитина характеризується адекватністю психічного відображення навколишньої дійсності, гармонійним розвитком відповідно віку, успішною адаптацією у соціумі, здатністю активно розвиватись як особистість, ефективно регулювати свою поведінку і діяльність відповідно до загальноприйнятих норм, правил» [2, с. 183].

У психолого-педагогічних дослідженнях виділено чинники, що впливають на ментальне здоров'я дітей, до яких належать: психологічні (індивідуально-психологічні особливості дитини) та соціальні (сім'я, вихователі, однолітки,

засоби масової інформації) [2, 3]. Аналізуючи роль соціальних чинників, А. Пасічніченко та Н. Ковалевська відмічають, що серед них впливу сім'ї належить провідна роль. На ментальний стан дитини насамперед впливають особливості сімейного виховання, сімейних і батьківсько-дитячих взаємин. Дисгармонійний характер і порушення цих взаємин, недостатня обізнаність батьків щодо вікових особливостей психічного розвитку дітей, обмежений досвід виховання, нестача навичок щодо психологічної й емоційної підтримки дітей в складних життєвих обставинах також можуть призводити до проблем у психологічному здоров'ї дошкільників. У зв'язку з цим виникає потреба у психологічній просвіті батьків з метою розвитку їх психолого-педагогічної компетентності.

В умовах цифровізації ефективним засобом підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків виступають Інтернет-ресурси через їх доступність з погляду можливості одержання необхідної інформації чи освітніх послуг у будь-який час і в будь-якому місці.

У межах Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, ініційованою першою леді України Оленою Зеленською, команда МОН разом з психологами розробили низку порад і рекомендацій, що можуть бути використані батьками. З метою піклування про ментальне здоров'я дошкільників дитячим психологом Світланою Ройз у співпраці з МОН підготовлено інформаційні матеріали, що є швидкою психологічною допомогою для дітей. Зокрема, відео з циклу «Психологічна турбота від Світлани Ройз», розміщені в youtube-каналі МОН, терапевтичні ігри «Картки сили», «Ресурсна скриня», «Обійманці» тощо.

Також багато корисних матеріалів для батьків і педагогів (онлайн-курси, порадики, буклети, пам'ятки) публікується на сайті міжнародного фонду ЮНІСЕФ. Батьки можуть ознайомитися з матеріалами, що дозволять їм краще зрозуміти дитину, її індивідуальні особливості, отримати інформацію з таких важливих і актуальних тем, як: «Що треба знати про посттравматичний

стресовий розлад», «Якщо дитина не може заснути: поради для батьків», «Як допомогти дитині, яка перебуває в стресі» та інших.

Поширення інформаційних матеріалів здійснюється також через соціальні мережі Facebook, YouTube, Instagram і Telegram. Корисні та цікаві матеріали щодо особливостей психічного розвитку дітей, проблеми особистісного й емоційного розвитку, шляхи його корекції представлені на сайтах «Дитячий психолог», «Розвиток дитини» та ін.

Здійснення психологічної підтримки передбачає також здатність батьків дбати про власне психологічне здоров'я, володіння ними навичками керування емоційними станами тощо. Вищезгадані Інтернет-ресурси містять інформацію відповідного змісту орієнтовану на батьків. Так, на сайті ЮНІСЕФ багато матеріалів адресованих для батьків щодо підтримання власного психологічного здоров'я, розвитку стресостійкості: «Як подолати стрес та попередити емоційне вигорання», «Якщо не покидає тривога перед невідомістю: як підтримати себе та дитину», «Батьківські навички: підтримка дітей у подоланні стресів: poradnik для батьків». Зараз функціонують онлайн-платформи, які дозволяють батькам отримати безплатну психологічну допомогу, зокрема «Розкажи мені», Соціальний проєкт «Разом», Проєкт «PsyHelpUA», інтернет-платформа «Хаб стійкості».

Отже, в сучасних умовах Інтернет-ресурси виступають вагомим інструментом психологічної просвіти батьків, сприяють розвитку й вдосконаленню їх психолого-педагогічної компетентності.

Література:

1. Клевака Л. П., Гришко О. І., Хоменко Є. Г., Шевчук В. В. Піклування про ментальне здоров'я дітей дошкільного віку. *Current challenges of science and education* : proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. Berlin : MDPС Publ., 2023. P. 331-336.
2. Пасічніченко А., Ковалевська Н. Психолого-педагогічні умови збереження психологічного здоров'я дошкільника. *Витоки педагогічної майстерності*. 2023. Випуск 31. С. 182-186.
3. Трофаїла Н. Д. Сім'я як первинне джерело психічного здоров'я дітей дошкільного віку. *Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості*

дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім'ї: зб. мат. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Умань, 18 жовтня 2018 р.). Умань, 2018. С. 81-85.

ІНТЕГРАЦІЯ ІМЕРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ХОРЕОГРАФІВ

Ван ЧЖЕН

Здобувач третього року навчання третього освітньо-наукового рівня вищої освіти кафедри професійної та початкової освіти, Харківський національний педагогічний університету імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті розглядається інтеграція імерсивних технологій, зокрема доповненої (AR) та віртуальної (VR) реальності, у процес підготовки хореографів та навчання танцю. Аналізуються переваги цих технологій для візуалізації хореографічних задумів, сценографії та складних рухів, оптимізуючи процес постановки ще до фізичних репетицій. Наголошується на можливостях VR для дистанційної співпраці, розширення доступу до майстер-класів та вдосконалення техніки танцюристів у безпечному середовищі.

Ключові слова: імерсивні технології, віртуальна реальність (VR), доповнена реальність (AR), хореографія, підготовка хореографів, навчання танцю, візуалізація, дистанційне навчання.

Імерсивні технології, зокрема доповнена (AR) та віртуальна (VR) реальності, відкривають нові методологічні перспективи у сфері хореографії. Застосування цих технологій надає хореографам інструменти для моделювання віртуальних сценографічних рішень, експериментального варіювання світлових схем та мізансцен, а також для детальної візуалізації складних просторових формацій та динаміки переміщень групи виконавців. Це сприяє оптимізації процесу хореографічного задуму та постановки, уможливаючи ітеративне внесення коректив у віртуальному середовищі та превізуалізацію кінцевого сценічного продукту на етапі, що передує фізичним репетиціям.

Досвід використання імерсивних технологій свідчить, що імерсивні